

ZARRALAR FIZIKASINI O'QITISHDA TALABALARNING EKSPERIMENTAL MALAKALARINI SHAKLLANTIRISHNING DIDAKTIK ASOSLARI

Boymurodova Go'zal Abdumannon qizi

1-kurs magistranti,

A.Qodiriy nomidagi Jizzax Davlat Pedagogika universiteti,
Jizzax sh., Ozbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7417319>

Annotatsiya: Zarralar fizikasini o'qitishda bugungi zamonaviy texnologiyalar asosida talabalarning eksperimental malakalarini oshirish va shakllantirishda didaktik asoslarga yondashgan holda talaba tassurotini ilmiy boyitish, ularga mavzu dolzarbligidan kelib chiqib oson yetqazib berish. Har bir talaba o'rganilayotgan mavzuni o'rganishda qiyinchilikka uchramasdan oson va tushunarli qabul qilishi lozim.

Kalit so'zlar: Zarra, zarralar fizikasi, talablar, malaka, didaktika, eksperiment.

Elementar zarralar fizikasi fan tarixida asosan yadro fizika kursining eng so'nggi yillarida tarkib topgan. Elementar zarralar tushunchasining o'zi ham o'rganilishi murakkabdir. Dastlab bu tushuncha tarkibiga barcha zarralar kirmagan, ichki strukturaga ega bo'lmagan sodda tuzilgan zarralar uchun qo'llanilgan. Lekin, fanning rivojlanishi bilan elementar deb hisoblangan zarralar murakkab tuzilishga ega ekanligi ma'lum bo'lib, ko'p zarralar elementar emasligi aniqlandi. Shunday qilib, topgan bo'limlaridan hisoblanadi. Hozirgi vaqtda fizikaning bu bo'limi yadro fizikasining boshqa bo'limlariga nisbatan murakkabligi bilan ajralib turadi. Keyinchalik elementarlik tushunchasi fan taraqqiyoti bilan o'zgarib bugungi kunda zarralar fizikasi deb yuritiladi. Yaqin vaqtlargacha (proton, neytron, p--mezonlarni) Koinotni tashkil etgan materiyaning bo'linmas boshlang'ich elementlari, ya'ni dunyo tuzilishining asosi deb hisoblanib kelgan edi. Ammo mikro dunyo tuzilishining elementar zarralari ustidan hozirgi zamon tadqiqotlari ularning ma'lum sharoitlarda bir-biriga aylanishini aniqladi. Masalan, proton yadro tarkibida neytronga

$p \sim n + p$

$+ + v$

va, aksincha, neytron protonga

$n \sim p + p - + v$

aylanishi mumkin. Lekin, bundan proton-neytron, pozitron va neytrinodan, neytron esa proton, elektron, antineytrinodan tashkil topgan degan ma'no kelib chiqmaydi.

Hozirgi vaqtda ko'plab zarralar aniqlanib yaxlit bir zarralar fizikasini tashkil etadi. Bu zarralardan qaysilari haqiqiy zarralar ekanligini aniqlash qiyin. Lekin haqiqiy elementar zarralar yoki fundamental zarralar mavjud deb qaraladi, uni

aniqlash muammosi hali hamon davom etib kelmoqda. Hozirgi vaqtda elektron, myuon, taon, ularning antizarralari va neytrinolari, kvarklar, fotonlar, oraliq W^{\pm} , Z^0 bozonlar haqiqiy elementar zarralar deb hisoblanadi.

Elementar zarralar kashf etilishining tarixiy davrlariga nazar tashlasak, 1930 - 1935-yillarda atom nazariyasi asosan tugallangan edi. Oddiy holatdagi moddaning deyarli hamma xossalari musbat zaryadli yadro atrofida harakat qiluvchi manfiy zaryadli elektronlar deb qarab, matematik yo'l bilan keltirib ehiqarilishi mumkin edi. Bu davrga kelib, elementar zarralardan elektronni 1895-yilda ingliz fizigi J.J. Tomson katod nurlarini o'rganishda kashf etdi.

1919-yilda Rezerford hamma yadrolar tarkibiga kiruvehi protonni, 1932-yilda J. Chadvik massasi proton massasiga yaqin neytral zarra- neytronni kashf etdi. Elektromagnit maydon kvanti foton tushunchasini birinchi marotaba fizika faniga M. Plank va A. Eynshteyn ishlari asosida kiritdi. A. Kompton ishlari asosida esa foton elementar zarralar qatoriga kiritildi. Foton elektromagnit maydon kvant bo'libgina qolmay, elektromagnit ta'sirni tashuvchi vositachi «zarradir». Fotonni zarraga o'xshatish mumkin. Chunki ular xuddi zarralardek o'z impulsiga $P_r = E/c$ ega. U zarralardek boshqa zarralar bilan to'qnashadi. Lekin tinch holatdagi m_0 massasi nolga teng. Uning to'liq massasi $m = \gamma m_0$ ga teng bo'lib, energiyasi foton harakatiga bog'liq.

1928-yilda ingliz fizigi P. Dirak elektron harakati tenglamasining simmetriyasiga asoslanib, massasi elektronning massasiga teng, ammo musbat zaryadli zarra-pozitronning tabiatda mavjud bo'lishligini nazariy yo'l bilan isbotladi. Bu zarrani 1932-yilda amerikalik fizik K. Anderson kosmik nurlar tarkibida mavjud ekanini tajribada kuzatdi. 1935-yilda X. Yukava yadro kuchlar tabiatini tushuntirish uchungun mezon zarralar bo'lishligini aytdi. Bu aytilgan zaryadli J^{\pm} -mezonlarni 1947 -yilda S. Pauell va 1. Okkialiplar, 1950-yilda R. Berklund neytral J^0 -mezonni kashf etishdi. Va bugungi kunga qadar olimlar izlanishda davom etmoqdalar.

Biz bu zarralarni o'rganishda davom etarkanmiz uni kelajak avlodga ham yetkazishda metodlar orqali oson va samarali usullardan foydalanishimiz lozim. Asosan eksperimental ko'nikmalarini oshirish zarur.

Eksperimental ko'nikmalarni shakllantirish o'quvchining intellektual faoliyati bilan bog'liq. Intellektual faoliyat deganda esa, biz talaba va o'quvchilarning foydalanovchi obyektlar (asboblari, fizik jismlar, narsalar to'plami, kompyuter ta'minoti va hokazo) bilan amalda qo'llashini tushunamiz. Shuningdek, Intellektual faoliyatga ko'rgazmali (sxema, chizma, rasmlar va h.k.) va ba'zi belgili (asboblarning shartli belgilanishlari, ularning maketlari, modeli) ob'ektlar bilan ishlash ham kiradi. Bunda tabiiy obyektlar Intellektualli faoliyatda asosiy hisoblanib, tabiiy obyektlarning obrazi bo'lgan ko'rgazmali va belgi obyektlari esa yordamchi hisoblanadi.

M.N. Tushev fikriga ko'ra, eksperimental ko'nikma deb, predmetli faoliyatda shakllanadigan va uning operatsion tomonini aks ettiradigan hamda predmet mazmuni bilan birlikda bo'ladigan ko'nikmaga aytiladi.

Predmetli faoliyat intellektual ko'nikmalarga asoslanadi. Intellektual ko'nikmalar deb turli xil masalalarni hal qilishda aqliy amallarni (shakllangan) samarali bajarish qobiliyatiga aytiladi. Bunda mantiqiy amallarni bajarish ko'nikmasi haqida gap boradi. Mantiqiy amallarga taqqoslash, analiz, sintez, abstraksiyalash, umumlashtirish, klassifikatsiyalash, xulosalash kiradi. Bu ko'nikmalar bilimlarni amalda (praktikada) qo'llash uchun umumiy hisoblanadi. Shunday qilib bilimlar, eksperimental ko'nikmalar uchun bevosita, intellektual amallar orqali «ishlaydi». Intellektual ko'nikmalar o'quvchilarning aqliy faoliyatida shakllansa, eksperimental ko'nikmalar esa o'quv materialining mazmuni asosida asboblardan ishlatilishda egallanadi. Intellektual amallar asosida eksperimental ko'nikmalar shakllanadi, ayni bir paytda bu jarayon, ularning mazmun va sifat jihatidan kengayishiga olib keladi.

Ko'nikma, insonning faoliyat bajarish qobiliyatini tavsiflaydi. Har qanday faoliyat esa amaliy ehtiyojdan kelib chiqadi. Shu sababli turli ko'nikmalarni, shuningdek intellektual ko'nikmani ham, amaliy ko'nikma deb atash mumkin.

Ta'limda, o'quv materialining mazmuniga bog'liq bo'lmagan, hamda u bilan cheklangan ko'nikmalar mavjud. Ular, mos ravishda, umumiy va tematik ko'nikmalar deb ataladi.

Adabiyotlarda umumiy ko'nikmalar umumlashgan ko'nikmalar nomi bilan yuritiladi. «Umumlashgan ko'nikma deb, keng sohadagi masalalarni hal qilishda, chunonchi nafaqat bitta predmet doirasida, balki boshqa o'quv fanlarida, hamda amaliy faoliyatda foydalanish mumkin bo'lgan ko'nikmalarga aytiladi». Umumiy eksperimental ko'nikmalar fizikaning barcha mavzularini o'rganishda shakllanadi va qo'llaniladi. Ular istalgan mazmundagi o'quv materialida asosiy (universal) ko'nikma bo'lib hisoblanadi. Umumiy eksperimental ko'nikmalar keng ko'nikmalarni o'z ichiga oladi hamda sodda va murakkab ko'nikmalar kabi shakllanadi. Umumiy ko'nikmalar, turlicha ko'chirish xossasiga ega, u nafaqat mavzu, kurs, bo'lim ichida, balki fanlararo ko'chirish xossasiga ham ega. Umumiy ko'nikmalarni shakllantirish fizika ta'limining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Tematik ko'nikmalar deganda, o'quvchining fizik konstantalarni tajriba usulida aniqlash, fizik kattaliklarni bilvosita o'lchash bo'yicha faoliyat hamda ba'zi mavzularga xos maxsus faoliyat (prujinani darajalash, ketma-ket va parallel ulashda tok kuchi va kuchlanishni aniqlash va boshqa) ko'rsatish qobiliyatining shakllanganligi tushuniladi.

Umumiy o'rta ta'lim maktabida tematik ko'nikmalar, mohiyati jihatidan, muhim guruhni tashkil qiladi, ularni shakllantirishda ko'p umumiy ko'nikmalar qatnashadi. Ular tematik ko'nikmalar uchun asos hisoblanadi. Tematik ko'nikmalar, o'quvchilarni kelgusi bosqich ta'limidagi murakkab faoliyatga tayyorlaydi. Faoliyatning turli tumanligi va murakkab xarakterda bo'lganligi sababli barcha ko'nikmalarni sanash imkoniyati cheklangan. Ammo, jadvalda boshqa eksperimental ko'nikmalar uchun asos bo'ladigan turlari sanab o'tilgan. Eksperimental ko'nikmalar turlarining o'zaro aloqasi sxemada berilgan.

Ko'nikmaning tabiatidan kelib chiqadigan eng muhim alomatlaridan biri

«faoliyatning to'g'ri usullari va turlarini yangi yoki tubdan o'zgartirilgan sharoitlarda foydalanish, bu faoliyatni ma'lum aqliy masalani hal qilishda, unga mos keluvchi bilimlarni ongli va maqsadga moslashtirgan holda amalga oshirish» dan iborat bo'ladi.

O'quvchiga faoliyat sharoitini o'zgartirib (turlantirib) boshqa, murakkabroq talablar qo'yilganda, ko'nikma yangi maqsadlarga erishish vositasi sifatida takomillashadi. Faoliyat sharoitini turlantirganda ko'nikmani rivojlantirishning eng muhim bo'g'inlarini hisobga olish zarur. Bunda didaktik masalalarni, shu ko'nikmaning ta'sir doirasi, shakllantirish davrini e'tiborga olish maqsadga muvofiq.

Talabalarning eksperimental malakasini shakllantirishda didaktik asosi muhim ahamiyatga ega. Buni didaktik tajriba -sinov misolida qarasaq yanada tushinarli bo'ladi.

Didaktik tajriba-sinov ishlari quyidagi shakf va bosqichlarga bo'linadi:

1. Birinchi bosqich - tayyorgarlik bosqichi deb atalib, unda tadqiqot muammosining ilmiy-nazariy va metodik asoslari o'rganiladi; tadqiqotning maqsadi, larazi va vazifalari, obekti va predmeti aniqlanadi.

2. Ikkinchi bosqich - dastlabki sinov yoki amalga oshirishni sinab ko'rish bosqichi deyilib, unda tadqiqotning ishchi farazi va u asosida ishlab chiqilgan metodik g'oya va tavsiyalar dastlabki amaliy sinovdan o'tkaziladi, ular, tadqiqotning maqsad va vazifalariga qay darajada mos kelishi aniqlanadi. Mazkur bosqichda ham muammoga taalluqli materiallar, adabiyotlarni o'rganish davom etadi.

Tadqiq qilinayotgan muammoning dolzarbligi, ishlab chiqilgan metodik g'oya va filialarni asoslash bo'yicha hamda dastlabki tajriba-sinov ishlarida yoi qo'yilgan kamchiliklarni bartaraf qilish chora-tadbirlari ko'riladi, ya'ni ular yanada takomillashtiriladi.

3. Uchinchi bosqich - yakuniy bosqich deb atalib, unda ikkinchi bosqichda yoi qo'yilgan kamchiliklar bartaraf qilinadi va tuzatiladi, tadqiqot maqsadi va vazifalariga adekvat hamdatakomillashtirilgan tajriba-sinov ishlari o'tkaziladi. Uning natijalariga asoslanib, tanlangan mavzuga mos muammo qanday darajada hal qilinganligi, uning nazariy va amaliy ahamiyati, ilmiy yangiligi aniqlanadi. Mazkur bosqichda, nazorat va tajriba sinflari yoki guruhlarini malum bir fizik tushuncha, mavzu yoki bo'limni o'zlashtirish bo'yicha o'zlashtirgan bilimlari taqqoslanadi va ishlab chiqilgan metodikani samaradorligi aniqlanadi. O'tkazilgan pedagogik tajriba-sinov ishlarining natijalari turli matematikstatistik metodlarni qo'llash bilan ishlab chiqilib, miqdoriy qiymatlar olinadi va xulosa chiqariladi.

Agar ilmiy-metodik tajriba-sinov ishlarining tarkibiy tuzilishini aniqlasak, u quyidagilardan iborat bo'ladi:

1. Tajriba-sinov ishlarining maqsadini batafsil bayon qilish.
2. Tajriba-sinov ishlariga taalluqli va tekshirishga asos bo'ladigan farazni ishlab chiqish.
3. Tajriba-sinov ishlarining mazmuni va o'tkazish metodikasiga tegishli rejani

ishlab chiqish:

- tajriba-sinov ishlarini o'tkazish, tadqiqot farazini tekshirish hamda haqqoniy natija olish shartini bilish;
- ishchi farazni tekshirish uchun, tadqiqotchi hodisalarning o'zaro bog'lanishini va uiaming ketma – ketligini hamda tarkibini aniqlashi lozim.

4. Kuzatish, o'lchash, olingan ma'lumotlarni qayd qilishni ta'minlovchi mustaqil tajriba-sinov ishlarini o'tkazish5. Tajriba-sinov ishlarini o'tkazish asosida olingan natijalarni matematikstatistik metodlarni qo'llash bilan ishlab chiqish va grafikda ko'rsatish

.5. Tajriba-sinov ishlarini o'tkazish asosida olingan natijalarni matematikstatistik metodlarni qo'llash bilan ishlab chiqish va grafikda ko'rsatish.

6. Tadqiqot o'tkazish tufayli olingan natijalarni tahlil qilish va haqqoniy xulosalar chiqarish.

Pedagogik tadqiqotdasinab ko'riluvchi metodlar vao'qitish vositalarining samaradorligini aniqlash usullari quyidagilardan iborat:

- ◆ ekspertli baholash usuli;
- ◆ qandaydir sifatning o'sishi yoki uning ko'rsatkichlarini o'zgarishini kuzatish metodi;

◆ tajriba va nazorat sin(lar yoki guruhlarning natijalarini taqqoslash metodi. Tadqiqotda ishlab chiqilgan o'qitish metodikasining samaradorligini tajribada tekshirish mezonlari quyidagilardan iborat:

■ ishlab chiqilgan metodikani amaliyotgajoriy qilish asosida o'quvchilar o'zlashtirgan bilimning sifatini aniqlash;

■ asosiy tushunchalar, qonunlar va nazariyalami to'laqonli o'zlashtirish;

■ amaliy ahamiyatgaega bo'lgan masalalarni ishlashdaegallaganbilimni qo'llash;

■ bilimni qo'llash sohasining kengligi va umumiyligining darajasi.

2. Axborotga qiziquvchanligi va o'qib-o'rganish malakalarini shakllanganlik darajasi.

3. O'quv vaqtidan unumli foydaianish holati.

4. O'quvchi va talabalarining intellektual salohiyatining o'sishiga qo'llanilgan metodlarning ta'siri.

5. O'quvchi va talabalar bilimining chuqurligi va mustahkamligi.

Xulosa qilib aytganda, talabalarining eksperimental malakalarini shakllantrish bu o'rganilayotgan bo'lim yoki mavzuni chuqurroq o'rgatish va uni qo'llay olishda eksperiment asosi muhim ahamiyatga ega. Shunday ekan har bir talaba bilan individual yondashish ularda eksperimental malaka hosil qilishga asoslanishi kerak ekan.

References:

1. Karimov LA. Barkamol avlod- O'zbekiston taraqqivotining poydevori. - T.: Sharq, 1997.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat - yeneilmas kuch— T.: Ma'naviyat,

2008.

3. Karimov LA. “Barkamol avlod yili” Davlat dasturi. - T.: O'zbekiston, 2010.
4. Avliyoqiov N.H. Zamonaviy o'qitish texnologiyaiari. - Muallif, 2001.
5. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерный основы и методы—М.:В1П. 1980.
6. Ahmadjonov O.I. Oliy texnika o'quv yurtlarida fizika fanini o'qitish samaradorligini oshirish yo'fiari. Fed. fan. dok. diss. avtoref. — T., 1995.
7. Байдедаев А. Классик статистик физика. —Т.: Иктисод молия, 2003.
8. Байдедаев А., Хабибуллаев Р.К. Квант статистик физика. - Т.: Иктисод молия, 2007.
9. Базаров И.Р. Термодинамика. - М.: Наука, 1991.
10. Baydedayev A., Mamadazimov M., Djorayev M va boshq. Maktabda fizika va astronomiya o'qitish. Metodologik va dunyoqarash aspektlari. - T.: O'qituvchi, 1994.
11. Begimqulov U.S.H. Pedagogik ta'lim jarayonini axborotlashtirishni tashkil etish, boshqarish nazariyasi va amaliyoti. Ped. fan. dokt. diss. Avtoref. -T., 2007.
12. Бес-палко В.П. Слагаемые подого гиче ско й технологии—М.: Педагогика, 1989.
13. Буга П.Г Вузовский учебник- М.: Книга, 1987.
14. Бугаев А.И. Методика преподавания физики и средний школе. Теортич.основы—М.ТТросвещение, 1981.
15. Василевкий А.С., Мултановский В.В. Статическая физика и термодинамика.-М.: Просвещение, 1985.
16. Ganiyev A.G., Avliyoqiov A.K., Alimardonova TA. Fizika. AL va KHKlar uchun. 1-2-qismlar.-T .: O'qituvchi. 2002.
17. Glazunov A.T., Nurminskiy I.I., Pinskiy A.A. O 'rta maktabda fizika fanini o'qitish metodikasi. Nostatsionar holatlar elektrodinamikasi. Kvant fizikasi. - T.: O'qituvchi, 1996.
18. Гелфер. Я.М. История и методология термодинамикии и стагичикой физики —М.:Высшая школа, 1981